

ХАРАКТЕР, СПОСОБНОСТИ И ДЕЙСТВИЕ КАК ЕДИНИЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назарова Озода Ташназаровна

ГулГУ, кафедра педагогики.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935502>

Аннотация: В статье дана аргументация характера, способностей в человеческой деятельности. В системе отношений выражается содержание характера, его индивидуальное своеобразие. Структура характерологических отношений складывается в основном из отношений человека к своему делу и труду, окружающим людям, а также к самому себе.

Ключевые слова: ХАРАКТЕР, СПОСОБНОСТИ, ВОЛЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Характер— это целостное образование личности, определяющее особенности деятельности и поведения человека и характеризующееся устойчивым отношением к различным сторонам деятельности.

В характере выражаются наиболее типичные, существенные особенности человека, знание которых позволяет в какой-то мере предвидеть, как человек будет поступать в тех или иных случаях. Становление характера происходит в условиях включения личности в различные по уровню развития социальные группы (семью, дружеские компании, трудовой или учебный коллектив и т.д.). Характер обусловлен общественным бытием личности, усвоением социального опыта, формированием определенной системы отношений человека к действительности и самому себе. Типические черты характера определяются типическими обстоятельствами жизненного пути человека в конкретных исторических условиях.

Характер в узком смысле слова определяется как совокупность устойчивых свойств индивида, в которых выражаются способы его поведения и способы эмоционального реагирования. В переводе с греческого «характер» означает «печать», «чеканка». *Выражение «это характерно для него» означает, что определенные действия и поступки человека являются для него типичными, закономерными. Характер человека как бы накладывает определенный отпечаток на его поведение и взаимоотношения с другими людьми. В характере сосредоточиваются самые выраженные, самые существенные особенности человека как субъекта деятельности, общения, познания.*

К характеру, однако, относятся не все устойчивые свойства, которые выделяются и закрепляются в человеке. В него включаются только те

свойства, которые выражают отношение человека к основным сторонам жизни и деятельности. Характер проявляется в том, что человек делает, и в том, как он это делает, т.е. характер может выразиться как в содержании, так и в форме поведения.

Когда даются оценки характера и личности одного и того же человека, то эти оценки могут не только не совпадать, но и быть противоположными по знаку: человек может быть выдающейся личностью с достаточно сложным или плохим характером.

Черты личности принято подразделять на мотивационные и инструментальные. Мотивационные побуждают, направляют и поддерживают деятельность, а инструментальные придают ей определенный стиль. Характер относится к инструментальной сфере личности. От него больше зависит не содержание, а манера выполнения деятельности. Правда, следует иметь в виду, что между мотивационными и инструментальными сферами не существует четкой границы. Характер может проявляться и в выборе цели действия, однако когда цель определена, характер выступает больше как средство достижения цели, т.е. в своей инструментальной роли.

Таким образом, можно сказать, что черты характера отражают то, как действует человек, а черты личности — то, ради чего он действует. Способы поведения и направленность личности относительно независимы: можно добиваться разных целей, применяя одни и те же способы, и наоборот, достигать одну и ту же цель разными способами.

Характер, как и темперамент, обнаруживает зависимость от физиологических особенностей человека, и прежде всего от типа нервной системы. Свойства темперамента накладывают свой отпечаток на формирование характера, определяя динамические особенности его возникновения, т.е. темперамент, представляет собой динамическую сторону характера. Особенности темперамента могут противодействовать или способствовать развитию определенных характерологических черт.

Характер — прижизненное приобретение личности, он аккумулирует в себе привычки человека и во многом является результатом самовоспитания. Темперамент не односторонне и не окончательно определяет путь развития специфических особенностей характера, темперамент сам в определенных пределах преобразуется под влиянием свойств характера. Развитие характера и темперамента в этом смысле являются взаимообусловленными процессами. В характере личность

ITALY

ITALY

раскрывается со стороны ее содержания, в темпераменте — со стороны динамических проявлений.

Характер не является простой совокупностью, случайным набором изолированных черт. Он представляет собой сложное психическое образование, состоящее из системы многочисленных устойчивых свойств личности, которые выражают отношение человека к окружающему миру, труду, другим людям и самому себе. Эти отношения закреплены в привычных для человека формах поведения, деятельности и общения. Закономерные взаимосвязи между отдельными чертами характера выражают его структурность. Структурность характера позволяет, зная ту или иную черту, предполагать у данного человека наличие ряда других черт.

Структурность характера выражается также в определенной иерархичности его черт. Это значит, что среди черт характера одни являются основными, определяющими и ведущими, а другие — второстепенными, менее существенными. Основные, ведущие, черты в той или иной степени подчиняют себе второстепенные, менее существенные, обуславливая их различную степень проявления в тех или иных ситуациях.

В системе отношений выражается содержание характера, его индивидуальное своеобразие. Структура характерологических отношений складывается в основном из отношений человека к своему делу и труду, окружающим людям, а также к самому себе.

- В отношении к своей деятельности, труду могут проявляться такие черты характера, как трудолюбие или лень, аккуратность или небрежность, чувство нового или консерватизм, энтузиазм или формальное отношение к труду.

- В межличностных отношениях проявляются общительность или замкнутость человека, коллективизм или индивидуализм, вежливость или грубость, правдивость или лживость и т.д.

- В отношении человека к самому себе для характера показательны высокая требовательность или самоуспокоенность, самокритичность или преувеличенное самомнение, скромность или высокомерие, чувство собственного достоинства или его недооценка.

Кроме того, выделяют черты характера, относящиеся к особенностям познавательной, эмоциональной и волевой сфер человека.

ITALY

ITALY

· К познавательным чертам характера относят склад ума (теоретический или практический) и качества ума (аналитичность, критичность, гибкость и др.).

· К эмоциональным чертам характера относят страстность, сентиментальность, а также черты, основанные на моральных чувствах: патриотизме, гуманности и др.

· В волевых чертах характера (целеустремленности, выдержке, настойчивости, смелости и др.) находит выражение отношение к препятствиям. Волевые черты характера нельзя оценить, не учитывая направленности личности. Они ценны только при условии морально воспитанной воли, направленной на достижение социально полезных целей. *Волевые черты иногда называют «хребтом» характера и в зависимости от их развития относят характер к сильному или слабому типу. Сильный характер у того человека, который всегда поступает согласно своим убеждениям, последовательно ведет себя в различных, в том числе и трудных, условиях, проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. Слабость характера проявляется в непоследовательности поведения, в расхождении между словами и делами, в боязни трудностей.*

Важное значение при оценке характера имеет выявление его устойчивости или неустойчивости. У человека с устойчивым характером длительное время сохраняются присущие ему отношения, убеждения, привычки и другие особенности. При неустойчивом характере взгляды, убеждения и отношения быстро меняются.

Системе отношений, составляющих структуру характера, в одних случаях присуще качество цельности, в других — противоречивости. Цельный характер у того человека, у которого отдельные мысли, чувства, взгляды, поступки согласуются между собой, соответствуют его убеждениям. Убежденность определяет принципиальность поведения человека, уверенность в справедливости и важности дела, которому он отдает все свои силы. Человек с противоречивым (дисгармоничным) характером отличается наличием несовместимых друг с другом взглядов и убеждений, целей и мотивов, стремлений, желаний и поступков.

Характер — очень сложное образование. В реальной жизни в характерах людей наблюдается множество оттенков, переходов между различными полярными особенностями свойств характера, чем

объясняется бесконечное разнообразие характеров, непохожесть людей друг на друга.

Важной характеристикой личности являются также ее способности — индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, обуславливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности.

Б.М.Теплов предложил разделять задатки и способности. При этом задатки определяются исследователем как врожденные, физиологические особенности человека, которые служат природной основой развития способностей. Они представляют собой условия развития способностей, но не определяют одаренности. В процессе психического развития личности задатки преобразуются и изменяются.

Для классификации способностей используют несколько критериев.

1. По критерию вида психических функциональных систем способности разделяют на:

- о сенсомоторные;
- о перцептивные;
- о аттенционные;
- о мнемические;
- о мыслительные;
- о коммуникативные;

2. По критерию основного вида деятельности на:

- о научные (математические, лингвистические и пр.);
- о творческие (музыкальные, литературные, художественные);
- о инженерные и т.д

3. Кроме того, различают общие и специальные способности. Общие способности связаны с выполнением ведущих форм человеческой деятельности, а специальные — с отдельными деятельностями. Среди общих способностей большинство исследователей выделяют общий интеллект, креативность (общую способность к творчеству) и, реже, обучаемость.

Результаты психогенетических исследований свидетельствуют о высоком уровне наследуемости общего интеллекта и некоторых специальных способностей (в частности, математических, музыкальных). Между тем креативность в большей мере зависит от влияния социальной микросреды. Высокий уровень развития общих (специальных)

ITALY

ITALY

способностей характеризуется как общая или специальная одаренность, или талант.

Высшей степенью развития способностей личности, выражающейся в творчестве, которое имеет выдающееся значение для жизни общества, является гениальность. Для гения характерны чрезвычайная творческая продуктивность, овладение культурным наследием прошлого и вместе с тем решительное преодоление устаревших норм и традиций. Гениальная личность своей творческой деятельностью способствует прогрессивному развитию общества.

Психологические исследования показали, что на основе ранней диагностики общих способностей можно дать вероятностный прогноз успешности социальной и профессиональной карьеры личности.

Основная литература:

1. Каримов И.А. Узбекистан, устремленный в XXI век. Т., «Узбекистан»,1996.
2. Каримова В.А., Акрамова Ф.А. Психология. Текст лекций. Т.,2002.
3. Общая психология. Под изданием А.В. Петровского. Т.1992.
4. «Психология» краткий словарь. Т.1997.
5. Общая психология. М.Г. Давлетшин, М. Туйчиева. Т.2002.
6. Психология. Р.С. Немов. М. 1998
7. Психология. В.М. Каримова. Т. 2002.
8. Э.Газиев «Мышление» Т., 1996 г.
9. Э.Газиев. «Психология интеллекта» Т. 2000 г.
10. Рогов «Практическая психология» 2000 г.
11. Бернс Э. Люди, которые играют в игры. М, «Интра», 2000 г.
12. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М,1999 г.
13. Ендольцев Ю. Знакомимся с психологией. М.,1999 г.
14. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. «Питер», 2001.
15. Рогов Е. Настольная книга практического психолога. М,

